

INKLUZIV TA'LIM JARAYONIDA INTERAKTIV USULLARDAN FOYDALANISH VA ULARNING HAMKORLIKDAGI ROLI

Muyassar Furqat qizi Inomova

tayanch doktorant, Jizzax davlat pedagogika universiteti,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18012947>

Annotatsiya. Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim jarayonida o'quvchilar bilan olib boriladigan turli xil interfaol o'yinlarning bolalalar psixologik moslashuvi va shaxsiy rivojlanishga ta'siri ilmiy-nazariy va amaliy asosda yoritilgan.

Abstract: This article examines the impact of various interactive games conducted with students in inclusive education on the psychological adaptation and personal development of children, using scientific, theoretical, and practical approaches.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, individuallik, ijtimoiylashuv, Daniya, o'qish, , ijod qilish, artikulyatsion organlar, psixologik tizimlar, shaxs va jamiyat.

Key words: inclusive education, individuality, socialization, Denmark, reading, creativity, articulatory organs, psychological systems, personality and society.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, ta'lim tizimida inkluziv ta'limni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, global ta'lim maydonida inkluziv ta'lim sohasida ilg'or xorijiy tajribalar — interfaol o'qitish usullari, texnologik innovatsiyalar, integratsion yondashuvlar ham keng qo'llanilmoqda. Bugungi kunda ko'plab jahon davlatlarida inkluziv ta'lim tizimida hamkorlik muhitini joriy qilish borasida amaliy tajribalar to'plangan. Italiya, Norvegiya, Shvetsiya kabi mamlakatlar alohida ehtiyojli bolalarni umumta'lim muassasalariga to'liq integratsiyalab, maxsus korreksion maktablarning yopilishiga erishgan. Biroq maxsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim tizimi sharoitiga qabul qilgan davlatlar jismoniy va ruhiy rivojlanishidagi kamchiliklarni korreksiyalash va kompensasiyalashga yo'naltirilgan qo'shimcha ta'lim xizmatini ko'rsatish mas'uliyatidan ozod etilmaydi¹. AQSh, Buyuk Britaniya, Daniya kabi bir qator mamlakatlarda maktab turini tanlash qonun tomonidan belgilanadi, ota-onalar esa ta'lim turini tanlashni yozma ravishda tasdiqlashi, ayrim hollarda asoslab berishlari lozim, deb topilgan.

Inkluziv ta'limda o'zaro hamkorlikda ishlash orqali bolalarni jamoaga jalb qilish muhim o'rin tutadi. Bunda bolalarni eng tez jalb qiladigan vositalar rolli o'yinlar bo'lib bu orqali ular o'rtasidagi muloqotni tashkil etish bolaning zaruriy ko'nikmalarga ega bo'lishida muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham har bir shaxsning jamiyatda tutgan o'rni, ishlarining muvaffaqiyati, obro'si uning muloqotga kirisha olish qobiliyati bilan bevosita bog'liqdir. Bolaning ijtimoiy munosabatlarga kirishishida uning oila va boshqa muassasalarda orttirgan tajriba va dunyoqarashi muhim rol o'ynaydi.

Inklyuziv ta'lim hamkorlikdagi ta'lim bo'lib, butun dunyo hamjamiyati tomonidan eng insonparvar va samarali ta'lim sifatida tan olingan. Inklyuziv ta'lim jarayonida alohida ta'lim

¹ Shomaxmudova R., Berdieva A. Imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish uslublari. –Toshkent, 2008. – B. 14-15.

ehtiyojlari bo‘lgan o‘quvchilar uchun maxsus pedagoglar jalb etilgan holda to‘siqsiz, moslashtirilgan muhit yaratiladi. Hozirgi kunda 5 mingga yaqin bolalar umumiy o‘rta ta’lim maktablari va maktabgacha ta’lim tashkilotlarida mos ta’lim bilan qamrab olingan. Bu ta’lim jarayonida barcha pedagoglarga, xususan, musiqa ta’lim o‘qituvchilariga o‘ziga xos kasbiy faoliyat bilan bog‘liq talablar qo‘yiladi. Bu talablar ta’limda alohida ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning o‘quv motivatsiyasi, ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan metodik, psixologik, pedagogik bilim, ko‘nikma va malakalarning integrativ takomiliga asoslangan kompetensiyalarni o‘z ichiga oladi².

Umuman olganda, ijtimoiylashuv jarayoni har bir bosqichda oldingisiga asoslanadi, va uning sifati oldingi ijtimoiylashuv muvaffaqiyati bilan belgilanadi. Har qanday odam (indivud)ning ijtimoiylashuvi avvalo oiladan boshlanishi esa hamkorlik muhitining asosi bo‘lib, u odamlar amalga oshiradigan faoliyatlar ichida yetakchi o‘rinni egallaydi va insondagi eng muhim ehtiyojni – jamiyatda yashash va o‘zini shaxs deb hisoblash bilan bog‘liq ehtiyojini qondiradi.

Ijtimoiylashuv, uzluksiz jarayon bo‘lib, bola tug‘ilgandan to shaxs bo‘lib shakllanishi va keyingi davrlarda ham davom etadi. Bola uchun ilk ijtimoiylashuv jarayoni muhim bo‘lib, u keyingi davrda barcha hamkorlik jarayonlari uchun asos bo‘lib xizmat qiladi³. Ya’ni bolalik davri 1-bosqichga, moslashish bosqichiga to‘g‘ri keladi. Bu vaqtda bolalar elementar normalar va qoidalarni, ijtimoiy rollarni, faoliyatning oddiy shakllarini o‘zlashtiradi.

Bog‘cha, maktabning tayyorlov va boshlang‘ich sinflarida o‘quvchining artikulyatsion organlari harakatini rivojlantirishda quyidagi mashqlarni o‘yinlar bilan olib borish mumkin:

Belkurakcha o‘yini. Bunda til keng holda chiqarilib, bo‘shashtirilib, pastki lab ustiga qo‘yiladi. Bunda til titramasligini o‘qituvchi nazorat qilib turishi kerak. Bu o‘yin orqali til harakatlarini rivojlantirishni batafsil ko‘rib chiqamiz. Maktabgacha ta’lim muassasalari hamda tayyorlov va boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilan olib boriladigan artikulyatsion mashqlar orasida “Belkurakcha” o‘yini alohida ahamiyatga ega. Ushbu mashq nafaqat tovushlarni aniq talaffuz qilishga zamin yaratadi, balki til mushaklarini chiniqtirish, uni boshqarish va mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi. Bunda mashq mazmuni quyidagicha bo‘ladi: “Belkurakcha” o‘yinida boladan o‘z tilini keng holatda chiqarib, bo‘shashtirilgan tarzda pastki lab ustiga qo‘yishi so‘raladi. Til to‘liq chiqib turgan bo‘lishi, u bo‘sh va harakatsiz, titramasdan turishi kerak.

Mashqni bajarish tartibi:

1. Bola tik va to‘g‘ri o‘tiradi, boshi oldinga egilmagan, orqa qismi suyangan bo‘lishi lozim.
2. Og‘iz ochiladi va til asta-sekin tashqariga chiqariladi.
3. Til keng holatda chiqariladi – tilning uchki qismi pastki lab ustiga yotqiziladi.
4. Til bo‘shashtirilgan holatda 5-10 soniya davomida shu holatda ushlab turiladi.
5. Bunda o‘qituvchi yoki logoped bolaning til harakatsizligi, titramasligi va to‘g‘ri joylashuvini nazorat qilib boradi.
6. Agar til titrasa yoki mushaklar taranglashsa, bola biroz dam oldirilib, mashq qayta takrorlanadi.

² ASADULLAYEVA MASTURA ABDUVAHOBOVNA TA’LIM KLASTERI SHAROITIDA BO‘LAJAK MUSIQA O‘QITUVCHILARINI INKLYUZIV TA’LIMGA TAYYORLASH METODIKASI’ dissertatsiyasi

³ Колбаева Х. Имконияти чекланган болаларнинг оилаларида психологик-педагогик ёрдамни ташкил этиш муаммолари // «Здоровый образ жизни — основа гармонично развитого поколения» – Тошкент, 2010. – Б. 155.

Bolalarga ushbu mashqni qiziqarli o‘yin shaklida taqdim etish lozim. Masalan: “Keling, biz belkurakcha yasaymiz! Bu belkurakcha juda tinch turishi kerak. U shamolda hilpiramasligi kerak!”. “Kimning belkurakchasi eng uzoq vaqt qimirlamay turadi? Keling, musobaqalashaylik!”. Qiziqarli obrazlardan – ayiqcha, quyoncha, quyoshcha kabi personajlardan foydalanish orqali mashqni jonlantirish mumkin. Bunday mashq til mushaklarini bo‘shashtiradi va taranglikni kamaytiradi, artikulyatsion a‘zolari mustahkamlaydi, bola tovushlarni aniqroq talaffuz qilishiga zamin yaratadi, diqqatni jamlash va motor koordinatsiyani rivojlantiradi.

Mashqni o‘yin bilan uyg‘unlashtirish bolaning nutqiy faolligini oshiradi, unga ishtiyiq bag‘ishlaydi⁴. Bu usul ayniqsa inklyuziv ta‘lim muhitida, har xil rivojlanish darajasiga ega bolalar bilan ishlayotganda, o‘ta samarali hisoblanadi. Bunday mashqlarda nafasni olishni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish muhim. Buning uchun: burun (og‘iz)dan nafas olib og‘iz (burun)dan chiqarish (2-3 marta), shar shishirish, hushtak chalish, gulni hidlash hamda paxta, qog‘oz, kapalak, gullarini puflab uchirish kabi mashqlardan foydalanish samarali hisoblanadi. Bu mashqlar bolada o‘ziga nisbatan ishonch, tengdoshlariga nisbatan hurmat va o‘zaro aloqadorlik hissini rivojlantirib, hamkorlikda ishlash ko‘nikmasi shakllantiradi.

Shunday qilib, bolalar bilan dars jarayonida turli xil interfaol usullar asosida ishlash ularning ijtimoiy rivojlanishi tengdoshlarining noto‘g‘ri harakatlariga baho berish, kattalarga murojaat qilish va ularga o‘z fikrini bildira olish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Bu jarayon albatta uzoq davom etadigan ta‘lim mashg‘ulotlari natijasida o‘zlashtirilib, buning uchun bola-o‘quvchi va o‘qituvchi, o‘quvchi-bola va jamoa tamoyillariga amal qilish muhim hisoblanadi. Shunday tizimni yo‘lga qo‘yish, inklyuziv ta‘limga jalb qilingan bolada atrof-muhitga, tengdoshlariga, o‘zgalarga nisbatan munosabatda ijobiy tomonga o‘zgarish yasaydi va kelgusida bolaning barkamol shaxs sifatida kamol topishiga yo‘l ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kolbayeva X. Imkoniyati cheklangan bolalarning oilalarida psixologik-pedagogik yordamni tashkil etish muammolari // “Zdoroviy obraz jizni — osnova garmonichno razvitogo pokoleniya” – Toshkent, 2010. – B. 155.
2. ASADULLAYEVA MASTURA ABDUVAHOBOVNA TA‘LIM KLASTERI SHAROITIDA BO‘LAJAK MUSIQA O‘QITUVCHILARINI INKLYUZIV TA‘LIMGA TAYYORLASH METODIKASI dissertatsiyasi
3. Madatov I. Inkluziv ta‘lim. Darslik. – Toshkent, 2024.– B. 123-127.
4. Safoeva D. Maxsus ta‘limda innovasion texnologiyalardan foydalanish // Boshlang‘ich ta‘lim sifati va samaradorligini oshirish: muammolar va echimlar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 3-kitob. – Toshkent, 2024. – B. 6-7.
5. Shomaxmudova R., Berdieva A. Imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta‘limda o‘qitish uslublari. –Toshkent, 2008. – B. 14-17.

⁴ Madatov I. Inkluziv ta‘lim. Darslik. Toshkent-2024. – B. 123-127.